

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Alianza Público Privada: Su establecimiento en el Sistema Empresarial del Turismo en una Ciudad Patrimonial

Autores: MSc. Carmen María Hernández Requejo, Empresa Provincial de Turismo de Ciudad “Santa María” Dirección correo: carmen.hernandez@tcsm.co.cu carmencita.hr2018@gmail.com, Teléfonos: 50607183 y 52680787, Código ORCID: 0009-0004-4978-929X

Dr. C. Gerson Herrera Pupo, Universidad de Camagüey. Teléfono: 59935212 Código ORCID: 0000-0001-8041-1093

Dr. C. Carlos Cristóbal Martínez, Universidad de Villa Clara. Teléfono: Código ORCID: 0000-0002-2226-0677

Resumen: El presente trabajo hace referencia al marco teórico conceptual sobre el sistema empresarial del turismo en una ciudad patrimonial y a su transformación en el contexto cubano. Se da continuidad al estudio de las buenas prácticas sobre la alianza público-privada para la gestión del turismo local sostenible y a las ideas para el diseño de un procedimiento que permitirá el establecimiento de la alianza público-privada en el sistema empresarial del turismo, a partir de la experiencia de la Empresa provincial de turismo de ciudad “Santa María”.

Para la contextualización del tema se realiza un análisis del marco jurídico, de la estructura administrativa del turismo y de los resultados preliminares del estudio, para establecer la base conceptual e instrumental del procedimiento de la alianza público-privada en el sistema empresarial del turismo.

Palabras clave: Alianza público-privada, sistema empresarial, gestión del turismo local sostenible, ciudad patrimonial

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

